

**OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIMDA ILG'OR PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALAR**

Turg'untosheva Ruxsora

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilg'or pedagogning muvaffaqiyat siri, ta'lim sifatini oshirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, mazmuni, afzalliklari va maxsus ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarning samarasi va ularni qo'llash haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim texnologiyasi, ilg'or texnologiyalar, pedagogik texnologiya, avtoritar texnologiyalar, didaktik markazlashgan texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar.

**ПЕРЕДОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ И
СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Тургунтошева Рухсора

**Студентка Андижанского государственного
педагогического института**

Аннотация: В данной статье содержится краткая информация о секрете успеха продвинутого педагога, значении, содержании, преимуществах педагогических технологий в повышении качества образования, эффективности педагогических технологий и их применении в процессе специального образования.

Ключевые слова: Образовательные технологии, передовые технологии, педагогические технологии, авторитарные технологии, дидактически-центрированные технологии, лично-ориентированные технологии.

Kun sayin rivojlangan demokratik davlat darajasiga erishayotgan mustaqil mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, ta'lim sohasini yangi sifat bosqichiga ko'tarishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish va faol foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bugungi kundagi o'zining ijobiy yechimini topayotgan muhim masalalardan biridir.

Ta'lim texnologiyasi - bu tegishli texnologik jarayonlar va resurslarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqarish orqali o'rganishni osonlashtiruvchi va samaradorlikni oshiruvchi amaliyotdir. Ta'limda qo'llaniladigan texnologiya nuqtai nazaridan, ta'lim texnologiyasini turli xil o'quv sharoitlarida o'rganish tajribasini yaxshilash uchun paydo bo'lgan va mavjud texnologiyalardan foydalanish deb tushunish mumkin.[1]

Jarayonlar va ilg'or texnologiyalarni qo'llash toifasida o'quv tahlillari, moslashtirilgan o'qitish tizimlari va shaxsiylashtirilgan ta'lim kichik miqyosdagi holatlarda o'quvchining oldingi bilim va ishlash, qiziqishlar, motivatsiya, afzalliklar va hatto kayfiyat nuqtai nazaridan mustahkam va dinamik ifodasini hisobga oladigan oldingi smart repetitorlik tizimlarining kengaytmalari sifatida sinovdan o'tkazilmoqda. Texnologiyaga asoslangan ta'lim, kengaytirilgan va virtual haqiqatlar asta-sekin o'rganish va o'qitish holatlarida o'z yo'lini topayotgan texnologiyalar qatoriga kiradi.

Oliy ta'limda keng qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar: muammoli o'qitish, tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi texnologiyalar, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari, o'yinli texnologiyalar, o'qitishning tabaqalashtirilgan va individual texnologiyasi, kompyuterli ta'lim texnologiyasi.

Pedagogik texnologiya – bu ta'lim shakllarini muqobillashtirish vazifasini ko'zlagan o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida va ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va belgilashning izchil metodidir".(YuNESKO)[2]

Pedagogik texnologiya tushunchasini izohlashda texnologiya jarayonini asos qilib olish mumkin. "Texnologiya" tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan "texnos"-san'at, hunar va "logos"-fan so'zlaridan tashkil topib, "hunar fani" ma'nosini anglatadi. Shu tushunchadan kelib chiqqan holda pedagogik texnologiya- bu o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida o'quvchilarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va aks ta'sir mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini jadal shakllanishini kafolatlaydigan jarayondir. Aslini olganda ham bu tushunchaga berilgan ta'riflar soni pedagogik adabiyotlarda nihoyatda ko'pdir. Hozirgi kunda ayrim pedagoglar metodikani ko'p hollarda texnologiyadan ajrata olmayaptilar. Shu boisdan bu tushunchalarni bir biridan farqlash juda muhimdir. Metodika o'quv jarayonini tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar majmuasidan iborat. Pedagogik texnologiya o'qitish jarayonining o'zaro bog'liq qismlarini tashkiliy jihatdan tartibga keltirish, bosqichlarini qurish, joriy etish shartlarini aniqlash, mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda belgilangan maqsadga erishishni ta'minlaydi. Pedagogik texnologiya o'qituvchining kasbiy faoliyatini yangilovchi va ta'limda yakuniy natijani kafolatlaydigan muolajalar yig'indisidir. Texnologiya o'zining egiluvchanligi, natijalarning turg'unligi, samaradorligi, oldindan loyihalash zarurati bilan metodikadan farqlanib turadi. Rus olimasi N.F.Talizina texnologiyani "belgilangan o'quv maqsadiga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat" deb tushuntiradi. Akademik V.P.Bespalko "Pedagogik texnologiya- bu o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir" deb ta'riflaydi. Eng asosiysi Edgardo Fora "zamonaviy texnologiya ta'limni modernizatsiyalashda harakatlantiruvchi kuch" ekanligini e'tirof etdi. Pedagogik faoliyat zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali muttasil tarzda rivojlanib boradi, chunki u ta'lim sohasida maqsadga erishish va shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan maqsadli faoliyatdir.[3]

Pedagogik jarayonda talaba va o'qituvchi munosabatiga yo'naltirilgan texnologiya turlari:

- Avtoritar texnologiyalar. O'qituvchi asosiy sub'ekt -boshqaruvchi, talab qiluvchi, yetaklovchi sifatida maydonga chiqadi. Talaba shaxsi esa tobe bo'lib, barcha talablarni bajarishi kerak. Bunda talabning qiziqishlari va extiyohlari ta'limni tashkil etish jarayonida e'tiborga olinmaydi. U bajaruvchi sifatida maydonga chiqadi.
- Didaktik markazlashgan texnologiya. Bu texnologiya markazida ta'lim jarayoni turadi. Aynan didaktik vosita yordamida shaxsni shakllantirish, unda kasbiy ko'nikmalarni hosil qilish maqsad qilib qo'yiladi. Bunda o'qituvchi yetaklovchi (amaliyotchi) sifatida maydonga chiqadi. Ikki tomon ham (o'qituvchi va talaba) bir xil pozitsiyani egallaydi. Asosiy maqsad ta'lim olish va tomonlar hamkorlikda ish olib boradilar.
- Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar. Ta'lim tizimining markazida talaba shaxsi turadi. Talabning rivojlanishiga sog'lom psixologik muhitni tashkil qilish, nizo va inqirozlardan asrash, tabiiy imkoniyatlarini rivojlantirish, qobiliyatini o'stirishga qaratilgan. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar to'rt guruhga bo'linadi.[4]
 - a) Insoniy texnologiyalar. Bu texnologiya o'zining insoniyligi bilan, psixoterapevtik yo'nalishi bilan ajralib turadi. Ushbu texnologiyaning mazmuni talaba shaxsini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va talabani ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Talabaga nisbatan hurmat va mehr bilan qarash va majburiylikdan voz kechishdan iboratdir.
 - b) Hamkorlik texnologiyasi. Bu texnologiya demokratiya, hamkorlik, tenglik kabi g'oyalar asosiga qurilgan. O'qituvchi va talaba orasidagi munosabatlar sub'ekt - sub'ekt sifatida qaraladi. Birgalikda ta'lim jarayoni tashkil etiladi va birgalikda ijod etiladi.
 - c) Erkin tarbiya texnologiyasi. Talabaga tanlash, mustaqillik erkinligi beriladi. Talaba o'zi tanlagan vosita va mazmuni to'liq qabul qiladi hamda bu faoliyatni xohish bilan bajaradi. Ichki extiyoj bilan uyg'unlik hosil bo'ladi.

d) Ezoterik texnologiya. Ezoterik bilimlar (ongdan tashqari) qonuniyatlarni o'rganish orqali haqiqatga yaqinlashish nazarda tutiladi.[5]

Yetarli darajada didaktik vositalar bilan qurollangan va ulardan samarali, o'z o'rnida mahorat bilan foydalana olgan pedagog har doim malakali, ilg'or pedagog hisoblanadi. Yangi pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchilarni erkin fikrlashga, bilim boyligini oshirishga, dunyoqarashini shakllantirishga, tafakkurini rivojlantirishga, xotirani kuchaytirishga, fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirishga, mustaqil ishlash qobiliyatini o'stirishga, izlanishga va eng muhimi o'z ustida ishlashga da'vat etadi. Chunki pedagogik texnologiya ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv bilan qarashni, o'qituvchi va o'quvchilarning sifat belgilarini oshirishni maqsad qiladi. Bu jarayonlar shubxasiz kelajakda ham davom etadi, chunki pedagogik texnologiyalar zamon talabiga hamohang tarzda yaratilaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Nurmanov, I.Ikramov, F.Boynazarov "Yangi pedagogik texnologiya asoslari". T., Falsafa va xuquq instituti nashriyoti 2007
2. . N.Sayidahmedov "Yangi pedagogik texnologiyalar". T., Moliya 2003
3. . Gushchin Yu.V. Oliy ta'limda interfaol o'qitish usullari // "Dubna" Xalqaro tabiat, jamiyat va inson universitetining psixologik jurnali, 2012. - No 2. - B. 1-18.
4. Zaxarova, I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari: oliy ta'lim uchun darslik. darslik muassasalar / I.G. Zaxarov. - M.: "Akademiya", 2008., 338-bet
5. Bruce, B.C., Levin, J.A. Educational technology: media for inquiry, communication, construction, and expression // Journal of Educational Computing Research, 17(1). 1997. P. 79-102